

ТРИКОТАЖНЫЕ ВОЛОКНА И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, ПРЕИМУЩЕСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6479306>

Турсункулова Махсуда Суяркуловна
Бухарский Инженерно-Технологический институт

Аннотация: *В данной статье удобство и преимущества роли трикотажного полотна в жизни человека.*

Ключевые слова: *Пряжа, нити, скручивания, ацетат, вискоза, лайкра, шелкопряда, эластан, вигоневое, смешанное.*

Трикотаж – огромная группа материй с различными видами, переплетениями, методами обработки. В первую очередь следует отметить разнообразие используемого сырья, именно от него зависят свойства материала.

Сырье выбирают, руководствуясь функциями, возложенными на будущее изделие. Основное внимание обращается на качество нитей. Ведь в одном случае требуется, чтобы волокно обладало жесткой структурой, чтобы вещь принимала определенную форму и сохраняла ее. В другом случае, к примеру, для чулок, нужна высокая эластичность – качества материала совершенно иные.

Трикотаж изготавливают из следующих исходных материалов:

- пряжа – состоит из волокон небольших размеров, которые производятся методом скручивания;
- нити – состоят из одного волокна;
- комбинирование нитей и пряжи.

В качестве сырья используется шелк, лен, хлопок, шерсть и различные синтетические материалы в виде добавки. Они могут различаться по типу скручивания и длине. Чаще всего применяются комбинированные варианты, в которых сочетаются натуральные и синтетические материалы.

Рассмотрим подробнее виды волокон, из которых изготавливают трикотаж:

- ацетат – волокно из целлюлозы, обработанное уксусным ангидритом;
- вискоза – искусственное волокно из переработанной древесной целлюлозы;

- лайкра – синтетический эластичный материал, хорошо растягивается;
- хлопок – натуральное растительное волокно, мягкое и гигроскопичное, однако сильно мнется;
- шелк – белковое волокно, которое получают из коконов тутового шелкопряда; материал легкий, прочный, с нежным глянцевым блеском;
- шерсть – натуральное сырье, которое получают, состригая шерсть овец, коз, верблюдов;
- эластан – упругое синтетическое волокно;
- любые комбинации из вышеперечисленного.

Комбинированный трикотаж, обычно сочетает в себе лучшие свойства натуральных и синтетических материалов. К примеру, чистый хлопок сильно стирается и мнется, плохо садится по фигуре, а синтетические ткани электризуются и могут вызвать аллергию. При изготовлении смесовых, то есть комбинированных полотен, производители добиваются наилучшего сочетания оптимальных характеристик.

Существует несколько разновидностей комбинированного трикотажа. Среди них можно назвать:

- вигоневое – материал на основе хлопка с добавлением натуральных шерстяных волокон;
- неоднородное – в составе используется несколько видов нитей, с различным процентным соотношением, как натуральные, так и синтетические;
- смешанное – состоит из нескольких видов волокон, один из которых преобладает; добавки могут быть различные: синтетические, искусственные, натуральные.

При создании белья чаще всего используются хлопчатобумажные волокна. Помимо этого встречаются изделия, в которых хлопок сочетается с полиамидом, ацетатом, вискозой, шерстью и лавсаном. При производстве чулок применяют хлопчатобумажную, полиамидную и полушерстяную пряжу. Для создания гладкой поверхности всегда добавляют нити из искусственного материала – так изготавливают блузки, рубашки, ночные сорочки. Если необходимо создать рельефный узор, то используются специальные текстурированные нити, добавляющие объем. Утепленное белье производится из рыхлой пряжи.

Существует несколько способов производства материала.

Раскройный – используется при создании белья, верхней одежды и перчаток. Сначала изготавливается полотно ткани, а потом из него вырезаются по лекалам конструктивные элементы, необходимые для пошива одежды. Сшивание деталей происходит путем использования специальной машинки. Одной из особенностей этого способа является большое количество отходов, которое при изготовлении верхней одежды составляет примерно четверть или треть. Он применяется только для недорогих изделий массового потребления.

Регулярный – применяется дорогостоящее сырье. Способ больше подходит для мелкого производства. Процесс оказывается экономичным, но при этом трудоемким. Регулярный способ предполагает вязание целого изделия сразу, а не отдельных его частей. Дополнительное довязывание допускается только для мелких деталей, которые скрепляются маленькими стежками. В готовом изделии незаметны швы.

Полурегулярный – применяется преимущественно при создании верхней одежды. Трикотаж изготавливают на кругловязальной машине. Край материала образуется рядом петелек и не требует дополнительной обработки после изготовления. Способ весьма экономичен как с точки зрения временных затрат, так и по расходу сырья. Никаких пропусков во время шитья нет, что позволяет сэкономить около 5% материала. В полурегулярном способе не приходится тратить время на раскройку деталей, что помогает сэкономить еще около 4% материала.

Для каждой категории полотна используются свои вязальные машины.

Кулирная гладь делается на кругловязальной машине. Применяется цилиндр с окружной скоростью вращения до 0,7. Максимальное количество игл на самом большом валу может составлять около 13,5 тысяч штук.

Футеровое переплетение делается на одинарной круглотрикотажной машине. В ней около тысячи игл, и она может образовывать до 8 систем вязания. Такой механизм может производить 1800 рядов петель за одну минуту работы на максимальной скорости. Скорость вязания регулируется в зависимости от требуемого режима.

На итоговой стадии производства трикотажу придают презентабельный вид. Для этого существуют следующие способы отделки:

Пестровязаная – вид обработки, в результате которого получается многоцветная поверхность ткани, переплетаются уже окрашенные нити.

Отбеленная – материал осветляют до однородного белого или светло-кремового цвета. Отбеливание применяется как самостоятельный вид обработки, а также как база для дальнейшего окрашивания.

Гладкокрашенная – метод однотонного цветного окрашивания готового полотна.

Неотделанная (суровая) – неотделанный трикотаж получается на самой первой стадии производства полотна. Это материя, которая не подвергается никакой дополнительной отделке. Трикотаж очень практичный материал. Существуют различные типы ткани, отличающиеся по составу, виду переплетения, отделке и обработке. Трикотажная одежда очень популярна и доступна по цене. Уход за вещами несложен.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Турсункулова М.С. Статья: Применение творческих элементов в национальном // Интернаука: электрон. Научн. журн. 2021. № 25(201). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/>. Журнал: Научный журнал «Интернаука» № 25(201) Секция: 6. Культурология

2. Турсункулова М. Применение творческих элементов в национальном ремесле // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 25(201). URL: <https://internauka.org/journal/science/internauka/> Статус: Статья опубликована

3. “Развитие науки и технологий” Научно - технический журнал №2/2021 Турсункулова М.С. Турли толалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

4. Турсункулова М.С. - Интернаука, 2021 - elibrary.ru Статья из секторов национальных ремесел Узбекистана, а также их творческих элементов, растущий интерес к декоративно-прикладного искусства узбекского народа, Ананд...

5. Турсункулова М.С. [PDF] Структура и свойства термопластичных эластомеров - УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ... - uch21vek.com

6. В данной статье приведены структура и свойства термопластичных эластомеров, а также показатели физико-механических свойств, чем образцы, полученные из того же ... [PDF] uch21vek.com

7. Турсункулова М.С. [PDF] Термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука- УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА международный ...-uch21vek.com В данной статье приведены термопластичные эластомеры на основе бутадиен-нитрильного каучука, интерес ученых к проблеме совершенствования нитрильного каучука, а ...

8. Холмуродова Д. Турсункулова М.С. Использование шерстяных волокон в детской одежде и их эффективность. Imperial College London. International Scientific and Practical conference. "Modern Psychology and pedagogy: Problems and solutions". 22. 04.27.

9. Турсункулова М.С., Холиков К.М. "Развитие науки и технологий" Научно - технический журнал №4/2022 Тўқимачилик-трикотаж ишлаб чиқариш саноатида табиий толалар таҳлили. Журналнинг тўлиқ электрон варианты билан <https://journal.bmti.uz/>

10. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Basic Theory Of Air Permeability Of Knitted Fabric Selected On The Basis Of Mathematical Model». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

11. Tursunkulova Maxsuda Suyarkulovna., Mamatova Xadicha Kurbanali qizi., Kurbanali Kholikov Madaminovich., «Modern Analysis Of The Properties Of Mixed Fiber Yarns». Acceptance letter 01-046/International Conference. PTLICISIWS-2022/Scopus&Web of Science indexed.

12. Турсункулова М.С. «Трикотажные волокна и их роль в жизни человека, преимущества». Imperial College London. International Scientific and Practical conference. "Modern Psychology and pedagogy: Problems and solutions". 22. 04.27.